

[☐ MENU](#)

A PENA SE RENOVA

abril 27, 2021 por a pena do pavão, publicado em opinião

Ano 09 – vol. 04 – n. 37/2021

Tenho a grata satisfação de informar aos leitores o novo formato desta página, agora com sítio próprio: apenadopavao.com . É o endereço e as artes gráficas acompanham a tendência de mercado.

Registro, com orgulho, que o profissional (Gustavo Saldanha Santana) é o idealizador do novo modelo gráfico, o que muito me motiva a ter ainda mais ânimo para produzir neste espaço minhas opiniões e minhas críticas que, desejo, sejam úteis de alguma forma.

Meu pensamento como cidadão e professor estão preservados. Sou, e continuarei a ser, um defensor da democracia, do pluralismo político e das causas sobre as quais tenho escrito. Não posso negar, por óbvio, minha defesa sistemática da Constituição da República, porque, apesar dos desdoiros que ela tem sofrido, ainda é a melhor arma para defender a sociedade.

Não existe, senão no plano doutrinário, Estado Democrático de Direito, como é anunciado aos quatro cantos do Brasil. Temos um estado cuja feição, em tudo e por tudo, é resultado da subtração de memória cívica e identitária de um povo. Por isso, minha singela contribuição, é tentar esclarecer o que é enclausurado pelo Direito, através de seus agentes que se sentem tutores, procurando por em linguagem simples o que muita vez é desejado nublar.

Espero continuar contando com a atenção e prestígio dos meus leitores.

Meu cordial abraço.

Prof. Dr. José Cláudio Pavão Santana

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça daUFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual

Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL
Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

DESALINHO CONSTITUCIONAL

PRÓXIMO POST

O FILME E O ROTEIRO

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

A “RES” E O RESTO

A REEDIÇÃO DA BANALIDADE DO MAL?

PROFISSÃO E OFÍCIO

O BASTÃO E O PERCURSO

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

ARQUIVOS

Selecionar o mês ▼

COMENTÁRIOS

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Powered by [WordPress.com](#). por [Automattic](#)